

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6067158>

Қурбонова Мехриой Зафарбек қизи

Андижон давлат университети

Диссеминация жараёни ўсимлик турлари орасида кенг тарқалган ва хилма хиллиги билан ажралиб туради. Бу жараён натижасида ўсимликлар орасида ўз-ўзини табиий фитоценозларда қайта тиклаши учун ўзига хос экологик мосланишлар вужудга келади.

Ўсимликлар диаспорасининг тарқалиш тартиби уларнинг репродуктив стратегиясининг муҳим хусусиятидир. У диаспорани ўтказиш масофасини, мумкин бўлган йўналишларни ва уларнинг охирига дам олиш жойини аниқлайди [1].

Ўсимликларнинг репродуктив диаспораларини тарқалиши турли хил омиллар орқали амалга ошади. Буларга шамол - анемохория, хайвонлар - зоохория ва одам - антропохорияни келтиришимиз мумкин. Табиатда мазкур тарқатишнинг ҳар хил усуллари мавжуд, бу эса ҳар хил тарқатиш усулларига махсус мослашувларнинг мавжудлиги билан боғлиқ.

Р.Е. Левина антропохорияни учта асосий тоифасини ажратди: агестохория - мева ва уруғларни транспорт воситасида тарқатиш; эргазиохория - бегона ўтлар меваларининг қишлоқ хўжалик асбоблари ва машиналари бўйича тарқалиши; спейрохория - маданий ва ёввойи экинлар уруғларини экиш орқали тарқалиши [2].

Зоохориянинг айрим адабиётларда 3 тоифаси [3], бошқа адабиётларда эса 4 тоифаси берилган [4]. Эпизоохория - улар турли ўсимталар ёрдамида тананинг юзасига ёпишади, эндозоохория - улар хайвонлар томонидан қабул қилинганда уруғлар овқат ҳазм қилиш трактидан ўтади ва бутунлигича нажосат билан ташланади, мирмекохория - чумолилар озиқланадиган махсус моддалар билан таминланган, синзоохория - хайвонлар томонидан уя яшаш учун олиб кетилган материаллар билан ёки озуқа сифатида алоҳида жойларга жойлаштирилади .

Шамол - анемохория ҳам ўз навбатида 3 турга бўлинади: эуанемохория - вази энгил ва махсус ўсимталар туфайли учишга қодир, анемогеохория - тупроқ юзаси бўйлаб айланишга қодир, гемианемохория - аэродинамик хусусиятлари пастроқ, шамол уларни фақат она ўсимликдан бир оз узоқлаштиради [4].

Материал ва методлар

Тадқиқот объекти Poaceae Barnh. оиласига кирувчи *Aegilops L.* туркуми вакиллари *Aegilops triuncialis L.*, *Aegilops clyndrica Host.*, *Aegilops tauschii Coss.*, *Aegilops crassa Boiss.* Тадқиқот ҳудуди Фарғона водийсининг ҳар хил минтақаларидан олинган. Андижон вилояти Хўжабод туманидаги Имом ота адирликларида, Фарғона вилояти Фарғона тумани Юқори Водил сой бўйлари, Наманган вилояти Қамчиқсой тоғолди ҳудудларидан ажратилган ценопопуляцияларда дицеминация жараёни ўрганилди.

Ушбу жараёни ўрганишда биз Р.Е. Левина (1987), Ҳ.Қ.Қаршибоев ва О.А.Ашурметов (2004) методларидан фойдаланилди [5]. Ўрганилган турларда диссеминация жараёни фазовий хусусиятларига кўра ценопопуляцияларда таҳлил қилинди.

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили

Донли ўсимликларда диссеминация жараёнининг икки усули деярли тенг равишда ифодаланади: анемохория (шамол) ёрдамида ва зоохория (хайвонлар) ёрдамида [3].

Aegilops L. туркуми вакиллариининг репродуктив диаспоралар ролини карёпсис ва уруғ бажаради. *Ae.cylindrica*, *Ae.tauschii* Coss, *Ae.crassa* Boiss нинг бошоқчалари мўрт бўлиб, бошоқчалари алоҳида бўлакларга ажралади. *Ae. Triuncialis* да эса бошоқ яхлит ва одатда ер юзасига тик холатда тўкилади. Қулай экологик шароит бўлганда *Ae. cylindrica* Host, *Ae. tauschii* Coss, *Ae. crassa* Boiss нинг ҳар бир бошоқчасидан янги майсалар ўсиб чиқишга қодир, *Ae. Triuncialis* да тупроқ билан боғланган қисмидан майсалар ўсиб чиқа бошлайди. Мазкур турларда диссеминация жараёни асосан антропохория, зоохория ва анемохория усуллари орқали амалга ошади. Уруғлар май-июль ойида тўлиқ пишиб, тарқалиш жараёни август ойидан бошланиб, кузгача давом этади. Асосий тарқатувчи восита инсонларнинг хўжалик фаолияти, чорва хайвонлар ва шамол ҳисобланади.

Ўрганилган турларнинг Имом ота ценопопуляциясида *Ae.cylindrica*, *Ae.tauschii* Coss, *Ae.crassa*, *Ae. Triuncialis* турлари учради. Уларнинг диаспоралари тарқалишида антропоген омиллар асосий рол ўйнайди. Анемохориянинг эргазиохория турини кузатишимиз мумкин яъни одамларнинг қишлоқ хўжалик асбоблари ёрдамида тарқалиб, бошқа ҳудудларни ишғол қилади. Шунингдек, тадқиқотлар давомида қушлар, ҳашаротларнинг диаспораларнинг тарқалишидаги иштироки кузатилди. *Ae. Triuncialis* диаспораларида бирмунча бошқа турларга нисбатан кучлироқ ривожланган бошоқча қипиқлари мавжуд бўлиб, улар орқали қорамоллар юнгига осонлик билан ёпишиб олади (эпизоохория).

Юқори Водил ценопопуляцияси сой бўйидан ажратилган бўлиб, тупроқда ўсимлик уруғлари захираси оз бўлганлиги сабабли ҳашаротларнинг гуруҳларини деярли учратмадик. *Ae. tauschii* Coss ва *Ae. triuncialis* турларида анемохориянинг гемианехория усули ёрдамида диаспораларнинг тарқалиши кузатилди. Биз ўрганган турларнинг уруғлари бирмунча йирик бўлиб, шамол уларни фақат 3-4 м масофагача олиб бориши мумкин.

Қамчиқсой ценопопуляциясида *Ae. triuncialis* ва *Ae.cylindrica* тоғли ҳудудининг йўл бўйларида тарқалган бўлиб, шамол уларни диаспораларини асосан вертикал йўналиш бўйлаб она ўсимликдан 2 - 4 м оралиғида узоқлаштирди. Шунингдек, ҳашаротлар ҳам инларига захира озуқа сифатида ўзлаштирилиши кузатилди (мирмекохория). Омон қолган диаспоралардан янги майсалар ўсиб чиқади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш керакки, тадқиқотлар давомида ҳашаротлар ва қушлар, қорамоллар турларни қайта тикланишини чекловчи стресс омил эканлиги билан бир қаторда, диаспораларни тарқатувчи восита эканлиги кузатилди. Биз

Ўрганган турларда ўз ўзини қайта тиклаши ва турли хил экологик омилларга нисбатан мосланиш хусусиятлари аниқланди. Ўрганилган турларнинг диаспоралари тарқалишида Имом ота ценопопуляциясида антропохория устунлик қилса, Юқори Водил ва Қамчиқсой ценопопуляцияларида антропоген омиллар бирмунча чекланганлиги сабабли диссеминация жараёнининг анемохория усули устунлик қилди.

АДАБИЁТЛАР:

1. Кораблёв А. П., Кузьмин И. В. , Смирнов В. Э. Типы диссеминации растений при первичной сукцессии на вулканических отложениях плато толбачинский дол (камчатка). Ботаника в современном мире. Труды XIV Съезда русского ботанического общества и конференции «Ботаника в современном мире» Том II. Махачкала 2018. Сс 68-71.
2. Левина. Р.Е. Экология распространения плодов и семян. С
3. Кардашевская. В.Е. Злаки. Якутск. 2003.
4. Колясникова . Н. Л. /Биология размножения растений. Пермь ИПЦ «Прокрость» 2017. С-84.
5. Қаршибоев Ҳ.Қ., Ашурметов О.А. Ўсимликлар репродуктив биологияси. 2004. Гулистон.

